

TARİHİ İPEK YOLUNUN TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI BAKIMINDAN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan BİRDAL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112312>

Özet

Tarihi İpek Yolu geçmiş çağlardan günümüze kadar insanlığın sosyal, siyasal, kültürel, dini, filolojik vb. alanlarında önemli bir yer tutmuş ve en önemli etkisini ticari faaliyetlerde göstermiştir. Bu yol önemini çok uzun yıllar boyunca sürdürmeyi başarmıştır. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan İpek Yolu üzerinde yer alan, Türkistan, Ortadoğu, Anadolu gibi coğrafyalar tarih sahnesinde yer almış en görkemli medeniyetlerin ve uygarlıkların hayat alanı olmuştur. Tarih köklerini bu bölgeden almış ve bu bölgeden beslenmiştir. Bunda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini kolaylaştıran ve insanları birbirine bağlayan ticaret yollarının önemi büyüktür. İpek Yolu bu yolların en önemlisidir. Son dönemlerde küreselleşme ile gündeme sık sık gelmeye başlayan İpek Yolu'nun canlandırılması fikri her geçen gün sayısı artarak hayata geçirilen projelerle hayal olmaktan öteye geçerek, hayat bulmaktadır. Bu yolun yeniden hareketlilik kazanması ülkemizin atayurt ile olan ilişkilerini hem kültürel hem de ekonomik manada güçlendirecek, ülkemiz bu ilişkilerin sonucunda önemli kazançlar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: *İpek Yolu, Türk Dünyası, Ekonomi, Türkoloji, Ticaret.*

Abstract

The historical Silk Road has had an important place in the social, political, cultural, religious, philological, etc. fields of humanity from past ages to the present and has shown its most important effect in commercial activities. This road has managed to maintain its importance for many years. Geographies such as Turkestan, the Middle East and Anatolia, which are located on the Silk Road stretching from China to Europe, have been the habitat of the most magnificent civilisations and civilisations that have taken place on the stage of history. History has taken its roots from this region and fed from this region. In this, trade routes that facilitate people's relations with each other and connect people to each other are of great importance. Silk Road is the most important of these routes. The idea of reviving the Silk Road, which has recently come to the agenda frequently with globalisation, is coming to life beyond being a dream with the projects that are being implemented day by day. The revitalisation of this road will strengthen our country's relations with the ancestral homeland both culturally and economically, and our country will make significant gains as a result of these relations.

Keywords: *Silk Road, Turkic World, Economy, Turkology, Trade.*

İpek Yolu, tarihte karşımıza ilk olarak bir ticaret yolu şeklinde çıkmaktadır. İnsanoğlunun birtakım ihtiyaçları var olup, bu ihtiyaçlar zorunluluktan ya da ilgiden kaynaklanmaktadır. Dönemin ihtiyaçlarına göre, o bölgede bulunmayan bir mal ya da ürün, farklı coğrafyalardan temin edilerek nakli gerçekleştirilmekteydi. İpek Yolu'na adını veren ürün olan ipek, bu yolun en önemli ticaret malı özelliğini korumuş ve en fazla ticareti yapılan ürün olmuştur.¹ Bu yol üzerinde ipek ile pek çok ürünün de ticareti gerçekleştirilmiştir.

İpek, en eski çağlardan günümüze kadar insanların dikkatini üzerine çekmiş ve ilgi odağı haline gelmeyi başarmıştır. İpeğe sahip olanlar, toplum içerisinde statü sahibi olduğundan ipeğin önemi sürekli artmaktaydı. İpeğin yanında farklı birçok değerli ürünün bu yol ile batı ülkelerine taşınması, tarihin çeşitli dönemlerinde bu yola hâkim olabilme mücadelelerini doğurmuş ve bu mücadelelerin sonucunda çoğu zaman büyük savaşlar yaşanmıştır. Fakat, bu yola hâkim olmak, hiç de kolay olmamıştır. Hakimiyet kuran devletler ve uluslar ise bunu uzun süre devam ettirememiştir (Golovko, 2014: 172). Çünkü, bu yol için mücadele edecek rakip sayısı oldukça fazladır. İpek Yolu, yüzlerce yıl Doğu ile Batı dünyası arasındaki bütün ticari, dini, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin en önemli araçlarından biri olmayı başarmıştır. Tarihin ilk çağlarından itibaren düzenlenen ticaret kervanları ile Asya'nın çok değerli ipek kumaşları, halıları, şalları, çayları ve diğer ticari eşyaları bu yol aracılığıyla İran'a, Bizans'a ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine taşındığı gibi, Batıdan gelen Hristiyanlık, Yahudilik, diğer din ve kültürler hep bu yol ile doğu medeniyetini etkilemiş, bunu yanı sıra Türklerin batıya olan göçleri hep bu yol üzerinden gerçekleşmiştir (Düğen, 2011: 18).

Türklerin bu yol üzerinden Bizans egemenliği altındaki Anadolu topraklarına gelerek, buralara yerleşip imara başlamaları tarihin en önemli medeniyet hamlelerinden birisi olarak kabul edilebilir (Taşağıl, 2008: 16). Türkistan'da elde ettikleri her türlü birikimi bu bölgeye getiren Türklerin tüm hayatına bu yolculuk damga vurmuştur. Atlarından keçilerine, inançlarından dinlerine, mitolojilerinden efsanelerine, taş işleme sanatından mimarisine kadar pek çok öge İpek Yolu içindeki kültür yolculuğunu ve akrabalığını görmemize imkân vermektedir. Birliğin asıl sırrını burada görebilmemiz mümkündür. Bütün bunların ortak kültür unsuru olduğu aşikardır. Kültürlerin akrabalığı hemen fark edilmekte olup, İpek Yolu'ndaki kültür değerlerinin iyi değerlendirilmesi ve bilinmesi gerekmektedir. Türk Dünyasında birliğin kültür temeli bu şekilde güçlenecektir. Türklerin yaşadığı coğrafyalarda, Türk tarihinde, Türk kültürünün asıl öğelerinde, İpek Yolu'nun apayrı bir yeri ve önemi olmuştur. Türklerin yaşadığı geniş alanları birbirine bağlayan tek ulaşım yolu olan İpek Yolu, Türk yurtlarını birbirine yaklaştırırken, ticari ilişkilerini arttırmış, zenginleşmelerini sağlamış, birlik ve beraberliklerini kolaylaştırmış, zamanın en büyük medeniyet merkezlerinin kurulmasında önemli görevler üstlenmiştir. Bununla beraber İpek Yolu'nun ün kazanmasında Türk devletlerinin de önemli katkıları olmuştur.

Çin'den başlayarak Türkistan ve Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya ulaşan İpek Yolu geçtiği bölgelerdeki dönemin devletlerine veya milletlerine ticari ve kültürel bir zenginlik katmıştır. Ancak bu ticari ve kültürel yol Coğrafi keşiflerin başlamasının ardından eski önemini yitirmiş dolayısıyla bu bölgede eski değerini kaybetmiştir. Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ile önemini kaybeden İpek Yolu, Türkistan'da ve Kafkasya'daki enerji kaynaklarının bulunması ve jeopolitiğinin artması bölge ve dünya ülkelerinin dikkatlerini yeniden bu topraklara çekmiştir. Bu enerji kaynaklarının Avrupa ve Dünya piyasalarına taşınması için çeşitli projeler gündeme getirilmiş, bu projelerin bir kısmı ise jeopolitik açıdan oldukça önemli olan ve ulaşım yollarının merkezinde bulunan Anadolu'dan yani Türkiye üzerinden geçmektedir.

¹ Akpınar, E. "Eski Dünya'nın Kadim Yolu "Büyük İpek Yolu"

Türkistan Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını ilan etmelerinden hemen sonra, İpek Yolu'nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel bir değer olarak yeniden hayat bulması gündeme gelmiş, bu yol üzerinde inşa edilmiş ve artık kullanılmayan mekanların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için birtakım çalışmalar başlamıştır. İpek Yolu'nun dünya tarihindeki en önemli görevi, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir köprü olmasıdır. Batı dünyası bu sayede yeni fikirler üretmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra İpek Yolu üzerinde yer alan medeniyetler birbirleri ile daha da yakınlaşmış ve insanın yeryüzünü kavraması konusunda son derece ciddi açıklamalar ortaya atılmıştır. Ayrıca, hiç şüphesiz ticaret gelişmiş, günümüz ekonomik faaliyetlere en yakın ilişkiler yine bu ticaret yolları üzerinden gerçekleştirilmiştir (Golovko, 2014: 188). Dünyada son dönemde kullanılmaya başlayan doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının piyasalara yönlendirildiği asıl bölge Türkistan'dır. Dünyada enerji tüketimindeki en hızlı artış Çin ve Hindistan gibi kalabalık nüfuslu ülkelerden gelmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği petrol ve doğal gazı olan bağımlılığını Türkistan'dan temin edeceği enerji kaynaklarıyla karşılamak zorundadır. Bu durum Asya'nın orta bölgelerinden Avrupa'nın Batısına doğru enerji akımının geçeceği yerlerin stratejik değerini arttırmaktadır. Türkiye ve Rusya enerji koridorlarının bağlantılarını kendi lehlerine sonuçlanması için çaba harcamaktadır. Yine Asya'daki yeni gelişme merkezlerinin ihtiyaç duyduğu malların taşınması da önemli bir lojistik faktör olduğundan dünyada yeni fırsatlar sağlayan bir bölge olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Sonuçta enerji kaynaklarına bağımlılık ve enerji fiyatlarındaki sürekli yükseliş nedeniyle Asya'nın orta bölgelerinde artan refah düzeyi tüm dünya için iştah kabartıcı bir nitelik taşımaktadır. Diğer bir deyişle enerji ekonomilerinin bölgenin gelişmesine ve dış ticarete etkisi yeni oluşumlarla artmaktadır.

SSCB'nin dağılmasıyla birlikte siyasi bağımsızlıklarını elde eden Türkistan Cumhuriyetleri'nin ekonomik olarak tam manasıyla bağımsızlıklarına kavuştuklarını söylemek doğru olmaz. Çünkü önemli doğal kaynaklara sahip olmalarına rağmen Türk devletleri mamul maddelerin üretiminde eski SSCB ülkelerine özellikle de Rusya'ya bağımlı durumdadırlar (Kamalov, 2011: 98). Bunun yanı sıra, Türkistan ülkelerinin sahip oldukları doğal kaynakları pazarlamak için gerekli olan ulaşım ve boru hatları üzerinde de bağımlılıkları devam etmektedir. Bağımsızlık sonrasında Türkistan Cumhuriyetleri'ndeki ekonomik yapıyı göz önüne aldığımızda karşımıza çarpıcı gelişmeler çıkmaktadır. Siyasi bağımsızlığın getirdiği heyecan, Türkistan Cumhuriyetleri'nde kısa bir süre içinde yerini ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi için gösterilen çalışmalara bırakmıştır. Ancak bu ülkeler, büyük enerji ve tarımsal üretim potansiyeline sahip olmalarına rağmen bu potansiyeli hayata geçirememiş ve böylece serbest piyasa ekonomisine geçişleri de yavaşlamıştır. Özellikle enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunda Rusya Federasyonu'na bağımlılıklarının devam etmesi, ekonomik bağımsızlığını elde etmelerini daha da zorlaştırmaktadır. Türkiye ile Türkistan Cumhuriyetleri arasında gerçekleşen ilişkileri siyasi kültürel ilişkiler ve ekonomik-ticari ilişkiler kapsamında değerlendirmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye yönelik genel politikasını; Türkistan ülkelerinin bağımsız, siyasi ve ekonomik istikrara ulaşmış, kendi aralarında ve komşularıyla iş birliği içinde, uluslararası toplumla bütünleşmiş ve demokratik değerleri kabul etmiş devletler olarak varlıklarını devam etmelerini desteklemek şeklinde ifade etmek mümkündür. Türkiye bu politikasıyla bölge ülkelerinin önemli bir ortağı olmayı başarmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye ile diğer Türkistan Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkilerin istenen düzeye ulaşmadığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye'nin Türkistan Cumhuriyetleri'ne ekonomik yetersizliklerinden dolayı gelişmiş ülkeler kadar yatırım yapamamasından kaynaklanmaktadır. Ancak, ekonomik

entegrasyon açısından değerlendirildiğinden, Türkiye'nin ekonomik alanların hemen hepsinde Türkistan Cumhuriyetleri ile ilişkisinin var olduğu ve ortak kurumsallaşma faaliyetlerinin devam ettiği görülmektedir (Kamalov, 2011: 101). Ekonomik ilişkilerin yeterince gelişmemiş olmamasına rağmen, yoğun iş birliği çalışmaları ve çabaları Türkiye ile Türkistan Cumhuriyetleri'nin tarihi, kültürel ve coğrafi yakınlık ve bağlarının bir sonucudur (Solak, 2003: 19). Üretimin hızla Asya ülkelerine kaymasının bir sonucu olarak, Asya ülkelerinin Dünya ekonomisindeki paylarının hızla arttığı bir dönemden geçilmektedir. Bu gelişmeler sonucunda Asya ülkelerinde dış pazarlar için üretilen malların Avrupa pazarlarına en hızlı ve en kolay yoldan ulaştırılması elzem bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa'nın Pasifik kıyılarında yer alan limanların hızla artan ticaret hacmi karşısında yetersiz kalması, ülkeleri yeni ticaret yolları arayışına itmiştir. Bütün bunların sonucunda Türkistan, Anadolu, Kafkasya gibi doğu ve batı ticaretinin geçiş rotası üzerinde bulunan coğrafyaların önemi artmıştır. Günlük üretim hızını sürekli olarak arttıran Çin, İpek Yolu'nun bir ucunda yer almakta, diğer ucunda ise büyük bir pazar olan Avrupa Birliği bulunmaktadır. Son dönemlerde küreselleşmenin de etkisiyle Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırılması ve böylece bu rota üzerinde yer alan ülkelerin küresel ekonomiyle entegre olmasını kaçınılmaz hale gelmiştir (Kamalov, 2011: 101). İpek Yolu için önemli bir kavşak noktası olan Türkiye bu fırsatları iyi değerlendirebilmesi durumunda, önemli bir ticaret merkezi haline gelmesi kolaylaşacaktır. Tarihi İpek Yolu'nun asrımızdaki anlam ve öneminin yeniden fark edildiği aşikardır. Günümüzde İpek Yolu'ndan bahsedildiğinde, akıllara sadece kara İpek yolu gelmemekte, bunun yanı sıra; demir İpek Yolu, deniz İpek Yolu, hava İpek Yolu, kültür İpek Yolu, turizm İpek Yolu, enerji hatları, lojistik merkezler vb. sistemleri de içerisine alan gelişmiş ağ ve tesislerden söz edildiği anlaşılmaktadır. İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için yapılan toplantılar, girişimler, anlaşmalar, başlatılan ve planlanan projeler, İpek Yolu'nun ne kadar ciddiye alındığının ve önemsendiğinin işaretleridir. Bütün bunlar, Kara yolları, demir yolları, kıtalar arası ulaşım koridorları, ana kentler ve lojistik üslerden oluşan ve geçtiği bölgeleri besleyen, böylece hem bölge ülkelerinin kalkınmasına yardımcı olan hem de dünya ile entegre olmasına katkı sağlayacak gelişmelerdir (Hayır, 2006: 138). Türkistan ülkelerinin ekonomik yapılarındaki istikrarsızlık halen devam etmekte ve yasal mevzuatta önemli boşluklar bulunmaktadır. Gümrük geçişlerinde ülkeler arası farklı uygulamalar ve büyük sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Sınır ve sınır ötesi maliyetlerin yüksek olması Türkistan'da ticaretin gelişmesinin önündeki önemli zorluklardır. Ayrıca lojistik sektörünün gelişmesi için ülkelerin birlikte hareket etmesi ve yasal boşlukları doldurması gerekmektedir. Tüm bunlar gerçekleştirildiği zaman, sadece İpek Yolu canlandırılmayacak, özel sektörün gelişmesi ile bölgede taşımacılık, lojistik sektörü önemli ilerlemeler kaydedecek ve bölgenin ticaret hacmi artacaktır.

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması Türkiye için pek çok fırsatı içerisinde barındırmaktadır. Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Türkistan'da yaşayan Türk asıllı milletler ve Türkistan Cumhuriyetleri ile geçmişten gelen tarihi ve kültürel bağlara sahip olan ülkemiz yeni projeler için önemli bir yer ve önem teşkil etmektedir (Solak, 2003: 17). Ülkemiz bu bağları iyi değerlendirmeli, kapsamlı ve büyük projelere müdahil olmalı, ulaşım hatlarını yeniden gözden geçirmeli ve yenilemelidir. Çünkü ülkemiz, hem petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının hem de çalışmaları devam eden ulaştırma ve ticaret ağlarının güzergahı üzerinde yer almaktadır. Özellikle doğal kaynak bakımından zengin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi kardeş ülkelerle olan ilişkilerimizin geliştirilmesi hayati önem arz etmektedir. Türkiye'nin, İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak projelerin merkezinde yer alması; gelişen teknolojiyi özellikle ulaştırma ve enerji taşıma ağlarında kullanmak amacıyla yakın takibe alması, yerli üretimin canlandırılması ve

yerinde siyasi girişimler ile, İran-Rusya rekabetinden güçlenerek çıkması kaçınılmazdır. Kısaca, yeni dünya düzeni İpek Yolu üzerinde şekillenmekte olup, Türkiye'nin akılcı politikalar sergileyerek dünyanın ileri gelen ülkelerinden biri haline gelmesi işten bile değildir. Ayrıca hayata geçirilmeye çalışılan projeler Türkiye'nin tarihten aldığı kültürel ve tarihi mirası ile Kafkasya ve Türkistan'daki bölge ülkelerle daha da yakınlaşmasına, ekonomik alanda ise bölgenin zengin doğalgaz ve petrol kaynaklarına daha kolay ulaşımına, bunun sonucu olarak dış dünya ile bağlantıları kopuk olan bölge ülkelerinin Türkiye aracılığıyla batılı ülkelerle daha iyi ilişkiler kurabilmesi açısından önemlidir.

Sonuç ve Öneriler

Özetlemek gerekirse, bölgedeki ülke ekonomileri istikrarlı bir yapıya kavuşturulabildiği, ekonomik ilişkilerde ve yasal mevzuattaki sıkıntılar giderilebildiği, gümrükler de yaşanan ülkeler arası farklı uygulamaların ortak çözüm arayışları ile ortadan kaldırılabildiği, uzak pazarlarla gerçekleştirilen ticarete maliyetler düşürülebildiği, lojistik sektörünün gelişmesinin önündeki engeller en aza indirildiğinde İpek Yolu yeniden canlanacaktır. İpek Yolu'nun canlanması ile ülkelere daha fazla döviz girmesinin bir sonucu olarak, özel sektör canlanacak, istihdam oluşacak, taşımacılık sektörü başta olmak üzere tarım, ticaret, sanayi, gıda ve turizm sektörü gelişecek ülkelerin refah düzeyi artacak, bölge ülkelerinin birbirleri ile olan ticaret hacmi artacaktır.

REFERENCES

1. Akpınar, E. "Eski Dünya'nın Kadim Yolu "Büyük İpek Yolu". (<http://www.mostar.com.tr/koseDetaylar.aspx?id=42> erişim: 30. 04. 2024).
2. Düğen, T. (2011), "21. Yüzyılda İpek Yolu", 21. YÜZYIL, Kasım, Sayı: 35.
3. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2012), "Kazakistan Ülke Bülteni", İstanbul.
4. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2012), "Özbekistan Ülke Bülteni", Türk-Özbek İş
5. Konseyi, İstanbul.
6. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, (2012), "Türkiye Türkmenistan Ticari ve Ekonomik İlişkileri", Türk- Türkmen İş Konseyi, Mart.
7. Dikkaya, M. (1999), "Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler", Bilig-9, Bahar.
8. Golovko, A. (2014), "Avrasya Ülkelerinin Dünya Ticaret Sistemine Entegrasyonu", Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, 2(2): 167192.
9. Hayır, M. (2006), "Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişkiler ve Coğrafyanın Buna Etkisi", Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi.
10. Taşağıl, A. (2008), "İpek Yolunun Tarihi Temelleri", Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul.
11. Solak, F. (2003), "Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi", Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1.
12. Kamalov, İ. (2011), "Türk Cumhuriyetleri'nin Bağımsızlıklarının 20. yılında Rusya'nın Orta Asya Politikaları", Ahmet Yesevi Üniversitesi, İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın No: 2, Haziran.